

Сборник
материалов

XXXVI Международная научно-
практическая конференция

**МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И
ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ В
СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ**

**Украина
Горловка
2013**

УДК 001.891
ББК С/Ю 6/8
М54

М54 **Методологические и прикладные аспекты в современной науке: материалы XXXVII Международной научно-практической конференции по философским, филологическим, юридическим, педагогическим, экономическим, психологическим, социологическим и политическим наукам (Украина, г. Горловка, 19-20 сентября 2013 г.).** – Горловка: ФЛП Пантюх Ю.Ф., 2013. – 64 с.

ISBN 978-966-2788-28-0

Адрес оргкомитета МНПК:

а/я 471, г. Горловка, Донецкая обл., Украина, 84617

e-mail: sconference@sconference.org

В сборнике собраны лучшие доклады участников XXXVII Международной научно-практической конференции "Методологические и прикладные аспекты в современной науке".

Материалы конференции представлены на сайте <http://sconference.org>

Сборник рассчитан на научных, научно-педагогических работников высших учебных заведений и научных учреждений, студентов, аспирантов и докторантов, практических работников и всех, интересующихся научными исследованиями.

Организаторы конференции не всегда разделяют мнение участников. В сборнике максимально точно сохранена орфография и пунктуация, предложенные участниками. Полную ответственность за достоверность несут участники, их научные руководители и рецензенты. Все права защищены. При любом использовании материалов конференции ссылка на источник обязательна.

УДК 001.891
ББК С/Ю 6/8

ISBN 978-966-2788-28-0

© Коллектив авторов, 2013
© ФЛП Пантюх Ю.Ф., 2013

Методологические и прикладные аспекты в современной науке: материалы XXXVII Международной научно-практической конференции по философским, филологическим, юридическим, педагогическим, экономическим, психологическим, социологическим и политическим наукам (г. Горловка, 19-20 сентября 2013 г.)

Подписано в печать 20.09.2013
Формат 60x84¹/₁₆. Бумага офсетная. Печать на дубликаторе.
Гарнитура Таймс. Усл. печ. л. 4. Уч.-изд. л. 3,7.
Тираж 100 экз.

Издательство: ФЛП Паптюх Ю.Ф.
Адрес: г. Горловка, ул. Волкова, 15/3
Свидетельство ДК № 4304 выдано 12.04.2012

Аналіз лексичних засобів у творах П. Куліша *Федориненко Микита*
..... 31

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 34

Взаимодействие Конституционного Суда РФ и международных
органов в области защиты прав и свобод человека *Григорьев*
Кирилл Евгеньевич 34

Особенности правового регулирования избирательного права в
Российской Федерации *Максимчик Мария Владимировна* 38

Соотношение международного права и внутригосударственного
права Российской Федерации. Правовые проблемы *Уханова Елена*
Андреевна 43

Субъекты Российской Федерации как субъекты международного
права *Швецов Павел Сергеевич* 47

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ; УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО 51

Відповідальність за експлуатацію дітей за законодавством України
та зарубіжних країн *Семчук Наталя Олександрівна* 51

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 53

Направления совершенствования методов формирования
образовательных стандартов нового поколения в системе высшего
военного образования *Дзюбенко Олег Леонидович* 53

СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА 57

Работа социального педагога в школе в современных условиях
Магомедов Гаджимурад Мусаевич 57

Відповідальність за експлуатацію дітей за законодавством України та зарубіжних країн
Семчук Наталя Олександрівна
здобувач, Національна академія внутрішніх справ

Відповідно до законодавства України, за ч. 1 ст. 150 КК карається «експлуатація дітей, які не досягли віку, з якого законодавством дозволяється працевлаштування шляхом використання їх праці».

Зарубіжні законодавці вирішують питання протидії трудовій експлуатації дітей іншим чином. Найбільш близьким до українського є регулювання цього питання в Казахстані. КК Казахстану передбачає відповідальність за порушення роботодавцем або посадовою особою трудового законодавства в частині використання праці неповнолітніх, що спричинило заподіяння істотної шкоди їх правам і законним інтересам [1, с. 123]. Тобто даний злочин, по суті відповідає кваліфікованим видам передбаченого ст. 150 КК України.

Ряд країн, наприклад, Білорусь, Болгарія, Литва, Латвія, Молдова, Іспанія, Сан-Маріно, Данія, Норвегія, Польща, Іран, Туреччина, Узбекистан, Франція, Австрія, Бельгія, Нідерланди, Іспанія, Сан-Маріно, Данія, Норвегія, Польща, Ізраїль, США не мають розгорнутого законодавства, направлено на протидію трудовій експлуатації неповнолітніх.

Законодавці багатьох країн - Росії, Швеції, Вірменії, Молдови та Киргизстану карають використання примусової праці в рамках протидії торгівлі людьми (в тому числі дітьми).

Представниками другого напрямку можна вважати Німеччину та Грузію. Відповідно до нього, права та гарантії для неповнолітніх працівників закладені в базове трудове законодавство, яке має досить вузькі рамки. Натомість відповідальність в цьому випадку настає за порушення заборони на професії або істотне порушення трудового законодавства. Наприклад, КК Німеччини в параграфі 145 С «Порушення заборони на професії» передбачає відповідальність для тих, «хто працює за професією, у професійній сфері, займається ремеслом або трудиться в ремісничій сфері за себе або кого-небудь іншого, або змушує працювати за себе іншого, хоча для нього або іншого подібна робота заборонена і є кримінально караною» [2, с. 117]. КК Грузії передбачає відповідальність за «незаконне звільнення з роботи, невиконання судового рішення про поновлення на роботі або інше істотне порушення трудового законодавства» [3, с. 188].

Враховуючи викладене, можна погодитись з позицією І.М. Доляновської, якою вказано на потребу декриміналізації діянь, передбачених ч. 1 ст. 150 КК України через їх малозначність [4, с. 9], оскільки така позиція підтверджена зарубіжним досвідом. Пропонується встановити в ст. 150 КК України відповідальність за

економічну експлуатацію дітей, якщо вона спричинила істотну шкоду для здоров'я, фізичного розвитку або освітнього рівня дитини, або поєднана з використанням дитячої праці в шкідливому виробництві.

Література:

1. Уголовный кодекс республики Казахстан. – Алматы: LEM, 2013. – 650 с.
2. Уголовный кодекс Федеративной Республики Германии / [под ред. Д.А. Шестакова; перев. Н.С. Рачковой]. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2003. – 524 с. – (Серия «Законодательство зарубежных стран»).
1. Уголовный кодекс Грузии / [науч. ред. З. К. Бигвава; вступ. стат. В.И. Михайлова; обзор. стат. В. Гамкредидзе; перев. И. Мериджанашвили]. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2002. – 409 с. – (Серия «Законодательство зарубежных стран»).
2. Доляновська І.М. Кримінальна відповідальність за експлуатацію дітей (аналіз складу злочину): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / Доляновська І.М. – К., 2008. – 20 с.